

integrated, multi-level, and professionally oriented model. Its historical origins, continuity of educational traditions, and role in the development of performing, compositional, and theoretical schools that ensure the integration of Ukrainian musicians into the global cultural space are examined. Emphasis is placed on the professional orientation of music education, which shapes a specific type of musical thinking, discipline, and readiness for long-term professional activity. A number of systemic problems are outlined, including the gap between academic art and the general audience, the low financial prestige of the profession, staff shortages, the high cost of instrumental provision, and the absence of a coherent state policy for promoting academic art. Special attention is paid to challenges caused by demographic and wartime factors, as well as to the risks of unification within arts education. The importance of value-based factors, the role of family support, and the uniqueness of artistic pedagogy as a guild-based culture are emphasized. The article concludes that music education should be recognized as a strategic resource for cultural resilience and the preservation of Ukraine's national identity.

Key words: music education in Ukraine, academic art, artistic pedagogy, professional training of musicians, cultural policy, national identity.

Г. Б. Тимохова, Д. Г. Михайленко

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ МІСІЇ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Сучасна парадигма вищої освіти базується на концепції «потрійної спіралі», в якій університети відіграють вирішальну роль у взаємодії між державою, бізнесом та суспільством. У цьому контексті трансфер технологій вже не є просто комерційним процесом продажу патентів, а став стратегічним інструментом для університетів для виконання їхньої соціальної місії. Міжнародний досвід показує, що університети можуть виконувати свої соціальні обов'язки багатьма способами, зокрема створювати програми інклюзивної освіти, проводити наукові дослідження, спрямовані на вирішення глобальних проблем, та налагоджувати партнерські відносини з громадськими організаціями [1-3].

Соціальна відповідальність університетів у сфері наукових досліджень означає, що метою наукових досліджень є не лише отримання нових знань, а й вирішення актуальних соціальних проблем, таких як екологічна безпека, інклюзія та охорона здоров'я. У цьому контексті трансфер технологій виступає «містком», перетворюючи теоретичні результати з лабораторії на практичні продукти, послуги та соціальні інновації, а дослідницький компонент соціальної місії трансформує роль науковця. Він більше не просто «винахідник», а «соціальний новатор». У цьому контексті трансфер технологій є завершальним етапом у довгому ланцюжку відповідальних наукових досліджень, спрямованих не лише на отримання патентів, але й на здійснення справжніх позитивних змін у суспільстві [4]. Авторами було проаналізовані та систематизовані основні напрями соціально-орієнтованого трансферу технологій:

1. Зелений захист довкілля та сталий розвиток. Результати досліджень університетів у галузі відновлюваної енергетики, управління відходами та енергоефективності, якщо їх застосувати до місцевих громад або малого бізнесу, безпосередньо покращать якість життя мешканців. Наприклад, Одеський національний політехнічний університет активно займається дослідженнями та застосуванням новітніх технологій у сфері відновлюваної енергетики, готуючи фахівців з проектування та експлуатації систем відновлюваної енергетики; Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний технічний університет України, має спеціальну кафедру, яка досліджує системи енергопостачання та розподіленої генерації, зосереджуючись на використанні стійких джерел енергії, таких як сонячна, вітрова та гідроенергетика.

2. Соціальні та медичні інновації. Розробка доступних біопротезів, діагностичних систем або платформ психологічної реабілітації є формою комерціалізації, зумовленою гуманітарним

впливом, а не економічною вигодою. Україна реалізує проєкт зі зміцнення системи охорони здоров'я в галузі постампутаційної реабілітації. Цей проєкт включає створення та підтримку протезних мікроклінік у різних регіонах та запуск виробничого центру у Львові. Крім того, проєкт організовує навчання експертів у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

3. Підтримка місцевого підприємництва. Університети сприяють місцевій зайнятості та економічному зростанню шляхом створення бізнес-інкубаторів та відкриття лабораторій для місцевих підприємців. Це втілює концепцію «підприємницького університету», який демонструє соціальну відповідальність [1].

З огляду на ці тенденції, головним викликом залишається пошук балансу між фінансовою незалежністю університету та соціальною відповідальністю. Комерційно привабливі проєкти часто витісняють дослідження, які мають значний соціальний вплив, але нижчу прибутковість. Для оцінки ефективності трансферу технологій як інструменту виконання університетами своєї соціальної місії традиційні бізнес-метрики (такі як кількість патентів або патентні роєлі) є недостатніми. Тому необхідно розробити показники соціального впливу та розглянути, як вимірювати нефінансову цінність, створену університетами після інвестування ресурсів – соціальну рентабельність інвестицій (SROI). В якості складових метрик соціального впливу пропонуємо використовувати трирівневу систему показників: ресурси (входи), результати (вихідні дані) та вплив [1].

1. Показники ресурсів. Ці метрики показують, наскільки університет готовий до соціально-орієнтованої науки:

частка бюджету на RRI: відсоток фінансування досліджень, спрямованих на вирішення соціальних викликів (Ціль сталого розвитку ООН);

наявність політики «Соціально-відповідального ліцензування»: наявність внутрішніх регламентів, що дозволяють передавати технології громадам чи НУО на пільгових умовах;

кількість спільних майданчиків університету та громади для апробації розробок.

2. Показники результативності – прямі результати процесу трансферу:

кількість «гуманітарних» ліцензій: число угод про передачу технологій неприбутковим організаціям або для вирішення соціальних потреб;

кількість соціальних стартапів/спін-оффів: кількість створених на базі університету компаній, основною метою яких є соціальний або екологічний ефект;

індекс відкритості даних: кількість наукових результатів та датасетів, переданих у відкритий доступ для публічного використання;

кількість спільно розроблених патентів: частка інтелектуальної власності, створеної у партнерстві з кінцевими користувачами (пацієнтами, фермерами, громадою).

3. Показники соціального впливу.

Таблиця 1

Характеристики показників соціального впливу трансферу технологій

Сфера впливу	Метрика
Екологічна	Зменшення викидів SCO_2 або обсягу відходів у регіоні завдяки впровадженій технології.
Економічна	Кількість нових робочих місць, створених у місцевій громаді через трансфер знань.
Соціальна	Кількість людей, які отримали доступ до нових медичних, освітніх чи соціальних послуг на базі університетських розробок.
Освітня	Кількість людей, які отримали доступ до нових медичних, освітніх чи соціальних послуг на базі університетських розробок.

Інтеграція критеріїв соціального впливу у систему метрик діяльності університету може змінити ситуацію. Враховуючі зазначені тенденції, у майбутньому успішність університету вимірюватиметься не кількістю отриманих роялті, а кількістю розв'язаних суспільних проблем за допомогою його розробок.

Список бібліографічних посилань

1. Тимохова, Г.Б. (2019). Чинники розвитку інтелектуального підприємництва в Україні. У: *Управління розвитком підприємництва в Україні: реалії та перспективи*. Харків: НАДУ «Магістр», с.178–188.
2. Шевчук, І., Шевчук, А. (2022). Освітня аналітика крізь призму війни: виклики та можливості для вищої школи України. *Економіка та суспільство*. [online] 39. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-80> [Accessed 20 Dec. 2025].
3. Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, [online] 29 (2), pp. 109–123. Available at: <https://scispace.com/pdf/the-dynamics-of-innovation-from-national-systems-and-mode-2-1utct0n6xu.pdf> [Accessed 20 Dec. 2025].
4. Siqueira, E., Bin, A. and Brandro Fischer, B. (2025) Technology transfer as an enabler for the emergence of sustainable entrepreneurial universities. *Journal of Technology Transfer* [online]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10961-025-10236-4> [Accessed 20 Dec. 2025].
5. UNESCO, (2022). *Knowledge-driven actions: Transforming higher education for global sustainability* [online]. Available at: <https://doi.org/10.54675/YBTV165> [Accessed 20 Dec. 2025].

References

1. Tymokhova, H. B. (2019). Chynnyky rozvytku intelektualnoho pidpriemnytstva v Ukraini [Factors of intellectual entrepreneurship development in Ukraine]. In: *Upravlinnia rozvytkom pidpriemnytstva v Ukraini: realii ta perspektyvy* [Management of entrepreneurship development in Ukraine: realities and prospects]. Kharkiv: NADU «Mahistr», pp. 178–188. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-80> [Accessed 20 Dec. 2025].
2. Shevchuk, I., Shevchuk, A. (2022). Osvitnia analityka kriz pryizmu viiny: vyklyky ta mozhlyvosti dlia vyshchoi shkoly Ukrainy [Educational analytics through the prism of war: challenges and opportunities for higher education in Ukraine]. *Ekonomika ta suspilstvo* [Economy and Society], [online] 39. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-80> [Accessed 20 Dec. 2025].
3. Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, [online] 29 (2), pp. 109–123. Available at: <https://scispace.com/pdf/the-dynamics-of-innovation-from-national-systems-and-mode-2-1utct0n6xu.pdf> [Accessed 20 Dec. 2025].
4. Siqueira, E., Bin, A. and Brandro Fischer, B. (2025). Technology transfer as an enabler for the emergence of sustainable entrepreneurial universities. *Journal of Technology Transfer* [online]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10961-025-10236-4> [Accessed 20 Dec. 2025].
5. UNESCO, (2022). *Knowledge-driven actions: Transforming higher education for global sustainability*. [online]. Available at: <https://doi.org/10.54675/YBTV165> [Accessed 20 Dec. 2025].

Тимохова Галина Борисівна, Михайленко Дар'я Геннадіївна. Трансфер технологій як інструмент реалізації соціальної місії сучасного університету.

Досліджено роль трансферу технологій як стратегічного інструменту реалізації соціальної місії сучасного університету в межах концепції «потрійної спіралі». Автори обґрунтовують перехід від суто комерційної моделі продажу патентів до моделі «соціального новаторства», де наукові дослідження спрямовані на вирішення актуальних суспільних проблем: екологічної безпеки, охорони здоров'я та інклюзії. Систематизовано ключові напрями соціально-орієнтованого трансферу: «зелені» технології, медичні інновації та підтримка місцевого підприємництва. Особливу увагу приділено проблемі оцінки ефективності такої діяльності. Оскільки традиційні бізнес-метрики є недостатніми, запропоновано трирівневу систему показників соціальної

рентабельності інвестицій (SROI), що включає оцінку ресурсів, прямих результатів та довгострокового соціального впливу. Зроблено висновок, що майбутня успішність університетів визначатиметься не обсягом роялті, а реальним внеском у сталий розвиток громади та якість життя населення.

Ключові слова: трансфер технологій, соціальна місія університету, концепція «потрійної спіралі», соціальні інновації, сталий розвиток, соціальна рентабельність інвестицій (SROI), соціальна відповідальність, «зелена» енергетика.

Tymohova Halyna, Mykhailenko Daria. Technology Transfer as a Tool for Implementing the Social Mission of a Modern University.

The article explores the role of technology transfer as a strategic tool for implementing the social mission of a modern university within the «Triple Helix» framework. The authors justify the transition from a purely commercial patent-selling model to a «social innovation» model, where scientific research addresses urgent societal challenges: environmental safety, healthcare, and inclusion. The study systematizes key areas of socially-oriented transfer: green technologies, medical innovations, and support for local entrepreneurship. Particular attention is paid to the challenge of performance evaluation. Since traditional business metrics are insufficient, a three-level system of indicators for Social Return on Investment (SROI) is proposed, covering resources, outputs, and long-term social impact. The conclusion emphasizes that future university success will be measured by its real contribution to sustainable community development and quality of life rather than royalty volumes.

Key words: technology transfer, social mission of the university, triple helix concept, social innovation, sustainable development, social return on investment (SROI), social responsibility, green energy.

O. A. Тімова

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: НОВІ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ

У часи глибоких трансформацій освітнього простору, коли педагогічне прогнозування стає ключовим інструментом планування розвитку вищої освіти, питання професійного зростання викладачів набуває нового змісту. Цифровізація, інтеграція технологій і поширення штучного інтелекту формують середовище, в якому від педагога очікується не лише володіння методологією компетентнісно орієнтованого навчання, а й уміння ефективно застосовувати інноваційні педагогічні технології та цифрові інструменти, швидко адаптуватися до змін і зберігати якість професійної діяльності.

Мета дослідження полягала у вивченні можливості поєднати прогнозні підходи з практичними моделями інтеграції інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі з акцентом на синтез проектного навчання, рольових ігор, ігрового проектування, проблемного навчання та кейс-методу з ресурсами ШІ для створення стійких, адаптивних траєкторій професійного розвитку у воєнних, поствоєнних та інших кризових умовах.

Законодавчі вимоги щодо безперервного підвищення кваліфікації підкреслюють необхідність поєднання формальної післядипломної освіти з неформальними та інформальними практиками – самоосвітою, участю в наукових і методичних проектах, міжнародних програмах [5]. Такий підхід інтегрує зусилля закладів вищої освіти й особисту відповідальність викладача за професійне зростання, водночас вимагаючи від системи інструментів для персоналізації та моніторингу прогресу.

Сучасні EdTech-платформи і ШІ-рішення забезпечують індивідуалізацію навчання, доступ до відкритих ресурсів і симуляційних середовищ, автоматизацію рутинних процесів та аналітику результатів. Це змінює вимоги до компетентностей викладача: технічні навички доповнюються